

ИЗУЧЕНИИ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТОВ ЗНАКОМСТВО ПРИНЦИПАМИ РАБОТ С AutoCAD

Хакимова Нилуфар Жураевна

старший преподаватель

Ташкентского Государственного Транспортного Университета,

Узбекистан, г. Ташкент

INTRODUCING STUDENTS TO AUTOCAD WORKING PRINCIPLES IN THE STUDY OF GRAPHICS

Nilufar Zhuraevna Khakimova

Senior Lecturer

Tashkent State Transport University,

Tashkent, Uzbekistan

АННОТАЦИЯ

Знакомство с принципами работы AutoCAD основными приемами использования меню, командной строки, панели инструментов, строки состояния. Использованию основных команд AutoCAD: Circle, Line, Offset, Mirror, Trim, Erase.

ABSTRACT

Introduction to AutoCAD operating principles, including basic menu usage, command line, toolbars, and the status bar. Basic AutoCAD commands: Circle, Line, Offset, Mirror, Trim, and Erase.

Ключевые слова: меню, командной строки, панели инструментов, строки состояния

Keywords: menu, command line, toolbars, status bar

Особенности дисциплины «Черчение и компьютерная графика» знакомство с принципами работы AutoCAD. При изучении графических дисциплин студент выполняет самостоятельно большой объем чертежей по индивидуальным заданиям. На эту работу затрачивается значительное учебное и внеучебное время. Поэтому

очень важно так организовать ее, чтобы при минимальных затратах времени получить надлежащие результаты.

Новый вид занятий для вчерашнего школьника. Занимает важное ведущее место в учебном процессе, так как дает первичную информацию о предмете и указания по его дальнейшему изучению. Теоретических положений, типовые задачи и примеры, советует, как организовать самостоятельную работу по углублению и расширению знания. Самый напряженный вид занятий. Особенно относится к графическим дисциплинам, так как внимание студентов распределяется по нескольким направлениям: слушать, смотреть на доску (плакаты, модели), записывать текстовый материал, вычерчивать и понимать. Короткое время обычно излагается большой материал, особенно графический. Опоздания на занятия и их пропуски приводят к непониманию последующего материала и к потере интереса к учебе, поскольку разрывается цепочка логической взаимосвязи частей предмета. К этому же приводят невнимательность и посторонние разговоры. Текст записывается авторучкой, а чертежи и обозначения на них выполняются карандашом марки "М". Графические элементы (линии, фигуры) обводятся красным карандашом. Необходимо также приносить циркуль, линейку и стирательную резинку.

Полноценный составляется не только на самих лекциях, но и дома, после них. Причем желательно заниматься этой работой в тот день, когда была прочитана данная лекция. Учитывая, что в большинстве потоков лекции читаются через неделю, важно своевременно закрепить изложенный материал, осмыслить все графические построения. Самостоятельная работа над конспектом заключается в следующем:

- поэтапно согласно плану внимательно просмотреть его и отметить неясные места (в изображениях, тексте, обозначениях);
- используя учебник, внести исправления и дополнения в текст, особенно в чертежах;
- мелкие неясные рисунки и наглядные изображения перечертить на чистых листах клетчатой бумаги, пронумеровать рисунки и подклеить в конспект.

Цель работы: знакомство с принципами работы AutoCAD основными приемами использования меню, командной строки, панели инструментов, строки состояния. По использованию основных команд AutoCAD: Circle, Line, Offset, Mirror, Trim, Erase. Изучение базовых технологий построения и редактирования рисунков в AutoCAD.

Запуск AutoCAD в среде операционных систем Windows После включения компьютера ОС Windows загружается автоматически, и на экране появляется рабочий стол. ОС Windows предлагает пользователю несколько способов запуска программы, простейшим из которых является двойной щелчок мышью на соответствующем ярлыке. Система загрузится, загрузит свое меню и может вывести на экран диалоговое окно Start Up (Запуск). Функционально аналогичное окно Create New Drawing (Создать новый чертеж) можно открыть через системное меню File → New... (Файл → Новый ...) (рис.1). В этом окне можно выбрать одну из предлагаемых опций: – Use a Wizard (Использовать мастер) запускает процесс установки параметров чертежа под управлением специального мастера; – Use Template (Использовать шаблон) использует ранее созданный шаблон чертежа; – Start from Scratch (Без шаблона) позволяет начать новый чертеж с параметрами, которые AutoCAD устанавливает по умолчанию.

Рис. 1. Create New Drawing

Если предполагается продолжить работу с уже существующим чертежом, следует выбрать опцию Open a Drawing (Открыть чертеж). Рабочий экран AutoCAD На экране можно выделить четыре функциональные зоны (рис. 2).

Графическая зона. Это большая пустая зона в середине экрана. Именно в ней вы будете наносить элементы чертежа. Эта зона может иметь произвольные размеры. В левом нижнем углу графической зоны находится пиктограмма UCS (User Coordinate

System – Пользовательская система координат), направление стрелки пиктограммы совпадает с положительным направлением системы координат.

Обратите внимание на две прямые линии в графической зоне экрана с небольшим прямоугольником в области их пересечения. Этот маленький прямоугольник называется прицелом, поскольку он служит для показа и выбора графических элементов чертежа. Пара же пересекающихся линий называется перекрестием. Подвигайте мышью и вы увидите, как на экране прицел и перекрестие отслеживают ваше движение в графической зоне.

Рис. 2. Рабочий экран AutoCAD

Строка состояния. В самом низу экрана находится строка состояния. Слева в строке состояния выведены текущие координаты X, Y перекрестия. Они изменяются по мере перемещения перекрестия с помощью мыши в пределах графической зоны экрана. Меню и панели инструментов. Вверху экрана находится строка заголовка, а сразу под ней строка системного меню. Ниже меню располагаются две строки,

которые заняты панелями инструментов. Кроме того, имеются еще несколько панелей инструментов. Эти панели плавающие. Их можно переместить в любую удобную зону экрана. Панели инструментов позволяют запускать выполнение команд AutoCAD простым щелчком мыши на выбранной пиктограмме.

В AutoCAD имеются панели инструментов. А если в их число включить выдвижные, то общее число вырастет до 50. При стандартной компоновке экрана перед вами только четыре панели инструментов – Standart (Стандартная), Object Properties (Свойства объектов), Draw (Рисование), Modify (Редактирование). Остальные могут быть открыты при необходимости. Командная строка. В нижней части экрана AutoCAD располагается отдельное окно, в котором умещается приблизительно три строки текста. Обратите внимание на слово Command: (Команда:). Это и есть командная строка. Каждая команда, которую вы вводите в AutoCAD тем или иным способом (с клавиатуры или нажатием соответствующей пиктограммы), обязательно дублируется в командной строке. В систему включено множество средств ускоренного вызова таких операций, как повторение или отмена команды. Самый простой способ повторить только что выполненную команду – нажать Enter в ответ на запрос Command: в командной строке. После этого в ней появится предыдущая команда. Тот же эффект дает щелчок правой кнопкой мыши.

Нажав Esc, можно отказаться от выполнения текущей команды на любой стадии диалога. После этого в командной строке вновь появится приглашение Command. Большинство приложений Windows предлагают пользователю средства отмены и восстановления результатов выполнения последней команды. Эти операции выполняются при помощи специальных пиктограмм Undo (Отменить) и Redo (Повторить) на стандартной панели инструментов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Монахова, Г.Е. / Компьютерная графика: практикум / Г.Е.Монахова, Ю.Г.Кандауров, М.Ю. Монахов. – Владим. гос.ун-т. –Владимир, 2000. – 88 с. ISBN 5-89368-170-3
2. Романычева, Э.Т. Инженерная и компьютерная графика/ Э. Т.Романычева, Т. Ю. Соколова, Г. Ф. Шандурина. – 2-е изд., перераб. – М.: ДМК Пресс, 2001. – 592 с. ISBN 5-94074-051-0

